

ВЛИЯНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОФТАЛЬМОЛОГА

¹М.Ш.Кодиров,

²Д.Л.Жалолиддинов

Андижанский Государственный Медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578865>

ARTICLE INFO

Received: 17th January 2023

Accepted: 27th January 2023

Online: 28th January 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

Основой современного образования должны быть не только учебные дисциплины, но и способы мышления и деятельности.

Актуальность. Основой современного образования должны быть не только учебные дисциплины, но и способы мышления и деятельности. Задачей высшего медицинского образования является как выпуск специалистов, получающих подготовку высокого уровня, так и включение студентов, ординаторов и врачей офтальмологов уже в процессе обучения в разработку принципиально новых технологий. При этом в процессе обучения важно развивать симуляционные методы обучения. Практикоориентированная модель медицинского образования предполагает переход к активным методам обучения с внедрением современных технологий. Необходимо внедрение в образовательный процесс симуляционных образовательных технологий, способствующих не только приобретению осознанных знаний и профессиональных навыков, но и формированию коммуникативных компетенций. Симуляционное обучение, которое в настоящее время активно внедряется в систему медицинского образования, – это учебный процесс, при котором обучаемый осознанно выполняет действия в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств. Для осуществления симуляционной деятельности требуются высококвалифицированные специалисты, преподаватели, владеющие методами, средствами и формами управления этим процессом. На курсе офтальмологии выстроены и работают практико-ориентированное симуляционное обучение и компетентностный подход в освоении выбранной специальности офтальмология.

Цель – анализ существующих симуляционных методов обучения на формирование профессиональных компетенций у курсантов по дисциплине «Офтальмология», и их результативности в процессе формирования профессиональной компетентности. Материал и методы. Проанализированы симуляционные методы обучения, педагогические и информационные технологии, методы их преподавания по дисциплине «Офтальмология» протоколы заседания курса. Определены основные направления в работе при формировании профессиональной компетентности у курсантов.

Результаты и обсуждение. В результате изучения имеющихся материалов и программы обучения на курсе офтальмологии Анд ГосМИ установлено, что на протяжении всего учебного цикла (144 кредит), а также магистрами и ординаторами ведется отработка и закрепление мануальных навыков по разделам «Глаукома», «ФЭК», «Неотложная помощь на офтальмологическом приеме», а также знакомство с новейшими технологиями в офтальмологии, в том числе с микропротезированием глазного яблока. Основные задачи симуляционного обучения на курсе офтальмологии следующие: реализация образовательных программ по всем разделам дисциплины «Офтальмология»; разработка учебно-методических комплексов по обучению конкретным практическим навыкам в рамках образовательных стандартов; осуществление материально-технического обеспечения учебного процесса; контроль за соответствием полученных практических навыков. Основные направления симуляционного обучения на курсе офтальмологии: Кроме того, были также включены методы имитационного обследования, такие как использование ОКТ (оптической когерентной томографии), периметрия с удвоением частоты (FDP) и модифицированные поляризационные тесты. В этом обзоре мы провели тщательный поиск литературы и добавили наш опыт, чтобы предоставить читателям актуальную информацию о симуляциях или симуляциях в офтальмологии.

1. Освоение практических навыков на курсантов офтальмологов: препарирование глазного яблока разных слоев, изготовленных на 3-D принтере; проведение необходимых офтальмологических мероприятий на операционных блоках. Оказание помощи при неотложных состояниях на офтальмологическом приеме;
2. Освоение практических навыков на курсантов: рефрактометрия, А – сканирование; лазерное лечение любой сложности с использованием эндолазера; микропротезирование с изготовлением глазного яблока.

Выводы. Необходимые для практической деятельности врача знания, умения и навыки, полученные за время повышения квалификации, являются главной базой профессиональной компетентности врача. Преимущества симуляционных инновационных методов сложно переоценить. Симуляционные методы позволяют овладеть более высоким уровнем практических навыков, стимулируют творческие способности и помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни. Формирование профессиональной компетентности у курсантов происходит непосредственно при использовании симуляционных инновационных подходов, которые позволяют повысить качество подготовки не только студентов, но магистрантов, ординаторов и преподавателей курса.

References:

1. Левченкова, Н.С. Использование в учебном процессе инновационных методов обучения на кафедре терапевтической стоматологии СГМУ / Н.С. Левченкова и соавт. // Смоленский медицинский альманах. – 2016. – С.97-100.
2. Чернявский, Ю.П. Инновационные методы в изучении дисциплины «Терапевтическая офтальмология» / Ю.П. Чернявский, Н.А. Байтус // Материалы

научно-практической конференции с международным участием «ГОФУНГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». – Харьков. – 2016. Выпуск 12. – С. 237-241. 178

3. Чернявский, Ю.П. Формирование профессиональной компетентности. Материалы Международной республиканской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные обучающие технологии в медицине» 2 мая 2017г. Витебск. – С. 287-291.